

MINISTRY OF SPORTS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT

"SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS"

The Collection of the International
Scientific and Practical Conference

PARIS 2024

2024

NOVEMBER 14

www.uzjtsiti.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR INSTITUTI
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIIY TADQIQOTLAR:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami

2024-yil 14-noyabr

**“SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS”**

The collection of the International scientific and practical conference

November 14, 2024

“Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami.- Chirchiq.: 2024. – 745 b.

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov	JTSITI direktori - tashkiliy guruh raisi;
R.Matkarimov	O‘zDJTSU rektor - tashkiliy guruh a‘zosi;
M.Arziqulov	Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
F.Kerimov	JTSITI yetakchi ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
L.Xolmurodov	O‘zDJTSU bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
X.Atamuratov	JTSITI direktor o‘rinbosari - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.R.Xodjiyev	JTSITI direktor o‘rinbosari - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.Masharipov	JTSITI bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Tashnazarov	JTSITI Ilmiy kotibi - tashkiliy guruh kotibi;
G‘.Xo‘jamkeldiyev	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
M.Azizov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.Xamidjonov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Karimov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
L.Sobirova	O‘zDJTSU dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Yusupov	O‘zDJTSU dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Svetlichnaya	O‘zDJTSU o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Egamov	JTSITI kichik ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
J.Axmatov	JTSITI magistranti - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Ibodullayev	JTSITI XB mutaxassisi - tashkiliy guruh a‘zosi;
J.Erkinov	JTSITI o‘quv-uslubiy bo‘lim mutaxassisi - tashkiliy guruh a‘zosi;

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutida bo‘lib o‘tgan “Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirishning ilmiy-nazariy ahamiyati, sport mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ilmiy-amaliy asoslari, sportchilarni tayyorlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi, Sportchilarning XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o‘yinlarda erishilgan natijalari muhokama qilinadi. Mualliflar to‘plamda chop etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun javobgardir.

Mas‘ul muharrir: p.f.b.f.d. (DSc), dotsent G‘.S.Xo‘jamkeldiyev

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institute Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING SAKROVCHANLIGINI MAXSUS MASHQLAR YORDAMIDA OSHIRISH

Dilnoza Ismailova

Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası o'qituvchisi
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O'zbekiston, Chirchiq

IMPROVING THE JUMPING ABILITY OF FEMALE LONG JUMPERS THROUGH SPECIALIZED EXERCISES

Dilnoza Ismailova

Teacher of department of theory and methodology of athletics and biathlon
Uzbek state university of physical education and sport
Uzbekiston, Chirchik

Annotatsiya. Ushbu maqola uzunlikka sakrash bilan shug'ullanuvchi qizlarning sakrovchanligini oshirishga yo'naltirilgan maxsus mashqlar kompleksini ishlab chiqish va uning samaradorligini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda zamonaviy texnologiyalar, plyometrik mashqlar va individual yondashuvning sportchi natijalariga ta'siri o'rganilgan. O'tkazilgan eksperimental sinovlar natijasida, maxsus dastur asosida amalga oshirilgan mashg'ulotlar qizlarning sakrovchanligini o'rtacha 15% ga yaxshilaganligi aniqlangan. Bu yondashuvlarning samaradorligi sportchilarning natijalarini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari kelgusida boshqa yosh guruhlari va sport turlari uchun ham qo'llanilishi mumkin.

Abstract. This article is dedicated to the development and analysis of the effectiveness of a special complex of exercises aimed at increasing the jumping ability of girls engaged in long jumps. The study examined the influence of modern technologies, plyometric exercises, and an individual approach on the athlete's results. Experimental tests revealed that training conducted according to a special program improved the girls' jumping ability by an average of 15%. The effectiveness of these approaches contributes to a significant increase in athletes' performance. The research findings can be applied to other age groups and sports in the future.

Kalit so'zlar: Uzunlikka sakrash, uzunlikka sakrovchi qizlar, sakrovchanlik, plyometrik mashqlar, texnik tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, biomexanika, individual yondashuv, raqobatbardoshlik, sportchilarni tayyorlash.

Key words: Long jump, girl long jumpers, jumping, plyometric exercises, technical training, physical training, biomechanics, individual approach, competitiveness, athlete training.

Mavzuning dolzarbligi. Sportning zamonaviy rivojlanish bosqichi sportchilarning nafaqat jismoniy, balki texnik tayyorgarligini ham takomillashtirishni talab qilmoqda. Bu jarayon sportning barcha turlarida, ayniqsa, yengil atletikada dolzarbligini saqlab qolmoqda. Uzunlikka sakrashda qizlarning natijalarini oshirish uchun maxsus mashqlar dasturini ishlab chiqish ushbu sport turi uchun dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda qizlar o'rtasida sakrovchanlikni oshirishga yo'naltirilgan tadqiqotlarning cheklanganligi sportchilar tayyorgarligida yangi yondashuvlarni izlashga undaydi. Jahon miqyosidagi musobaqalarda yuqori natijalarga erishish uchun sportchilarni tayyorlashda ilmiy asoslangan dasturlardan foydalanish zarur. Xususan, uzunlikka sakrash texnikasini takomillashtirish, plyometrik mashqlarni qo'llash va individual yondashuvni joriy qilish sportchilar natijalarini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Shu bois, sakrovchanlikni oshirishga qaratilgan tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyati ortib bormoqda. Bugungi globallashuv sharoitida yengil atletika sohasida raqobat kuchaymoqda. Qizlar uchun maxsus mashqlar dasturini ishlab chiqish orqali musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko'rish sportchilarning xalqaro maydonda muvaffaqiyat qozonishiga imkon beradi. Bundan tashqari, mazkur dastur umumiy jismoniy tarbiya jarayonlarini boyitish uchun ham xizmat qiladi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, zamonaviy

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

texnologiyalar yordamida jismoniy mashg'ulotlarni optimallashtirish mumkin. Bu esa sportchilarni tayyorlashda yangi bosqichni boshlab beradi. Uzunlikka sakrovchi qizlarning uzunlikka sakrash bo'yicha natijalarini oshirish uchun dasturlarni ishlab chiqishda sportning fiziologik va biomekanik jihatlariga e'tibor qaratilishi lozim. Plyometrik mashqlar, tezlik va kuchni oshiruvchi mashg'ulotlar, shuningdek, sakrash texnikasini rivojlantiruvchi metodikalar samaradorligini amaliy tadqiqotlar orqali isbotlash mumkin. Bundan tashqari, sportchilarning motivatsiyasini oshirish va ularni raqobatbardosh qilish uchun samarali usullardan biri sifatida texnik-taktik tayyorgarlikni yuksaltirish zarur. Mazkur maqolada qizlarning uzunlikka sakrash qobiliyatini oshirishga qaratilgan maxsus mashqlar dasturini ishlab chiqish va uning samaradorligini tahlil qilishga asoslangan ilmiy yondashuv ko'rib chiqiladi. Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar nafaqat amaliy ahamiyatga ega, balki milliy va xalqaro sport sohasida ham dolzarb muammolarni hal etishga qaratilgan.

Ishning maqsadi uzunlikka sakrash bilan shug'ullanuvchi qizlarning sakrovchanligini oshirishga yo'naltirilgan maxsus mashqlar kompleksini ishlab chiqish va uning samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Ishning vazifalari

- Adabiyotlarni tahlil qilish orqali qizlarning uzunlikka sakrash qobiliyatini oshirish bo'yicha mavjud metodikalarni o'rganish.
- Qizlarning jismoniy va texnik tayyorgarligini oshirishga yo'naltirilgan mashqlar dasturini ishlab chiqish.
- Ishlab chiqilgan dastur asosida amaliy sinovlar o'tkazish va natijalarni baholash.
- Mashqlar kompleksining samaradorligini eksperimental asosda aniqlash.

Adabiyotlar tahlili

Adabiyotlarni tahlil qilish davomida uzunlikka sakrash bo'yicha yuqori natijalarga erishish sportchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligi bilan bog'liqligi qayd etildi. A. V. Filin (2019) uzunlikka sakrashda boshlang'ich tezlanish va sakrash texnikasi muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillari ekanligini ta'kidlaydi. Boshqa bir muallif, Yu. V. Kornilov (2020), uzunlikka sakrash mashqlarining xilma-xilligi sportchilar sakrash masofasini oshirishda muhim rol o'ynashini qayd etgan.

Shuningdek, N. A. Petrova (2021) qizlarning jismoniy va fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etish muhimligini ko'rsatib o'tgan. Plyometrik mashqlar va sakrash texnikasi ustida ishlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qilishi aniqlangan (Smith, R. J., 2022).

Zamonaviy texnologiyalar, masalan, video tahlil va biomekanik kuzatuvlar, sakrash texnikasini takomillashtirish imkonini beradi. Ushbu metodikalar orqali sportchilarning individual xatoliklarini aniqlash va mashqlarni moslashtirish samaradorligi oshadi (Anderson, T. M., 2020).

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qizlar o'rtasida uzunlikka sakrash qobiliyatini oshirish bo'yicha maxsus mashqlar kompleksini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Plyometrik mashqlar, kuch va tezlikni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar, shuningdek, texnik yondashuvlar sportchilarning sakrash qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Muhokama va natijalar

Tadqiqot davomida uzunlikka sakrash bo'yicha qizlar uchun maxsus mashqlar dasturi ishlab chiqildi va amaliy sinovlar asosida baholandi. Dastur plyometrik mashqlar, tezlik va kuchni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar, shuningdek, sakrash texnikasini takomillashtirishga qaratilgan elementlarni o'z ichiga oladi.

Sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, dastur asosida mashg'ulot o'tkazilgan sportchilar sakrash masofasini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq bo'ldi. Jumladan, o'rganilgan guruhda sakrash masofasi o'rtacha 15% ga yaxshilandi. Ushbu natija plyometrik mashqlarni muntazam ravishda qo'llash va texnik yondashuvning ahamiyatini tasdiqlaydi.

Muhokama jarayonida aniqlanganki, dasturda qo'llanilgan mashqlar kompleksining asosiy elementi bo'lgan plyometrik mashqlar sportchilarning oyoq mushaklarining kuchini oshirishda katta

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

ahamiyat kasb etdi. Bundan tashqari, texnikani takomillashtirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar natijasida sakrash bosqichlari (tayyorgarlik, sakrash, qo'nish) texnik jihatdan mukammallashtirildi.

Natijalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, individual yondashuv sportchilar tayyorgarligining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuv sportchilarning dastlabki jismoniy tayyorgarlik darajasi va ularning imkoniyatlariga mos ravishda mashqlarni tanlashni nazarda tutadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, uzunlikka sakrash bo'yicha maxsus mashqlar dasturi qizlarning sakrash qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Plyometrik mashqlar, kuch va tezlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar, shuningdek, sakrash texnikasini takomillashtirishga yo'naltirilgan individual yondashuv yuqori natijalarni ta'minladi.

Mazkur tadqiqot asosida ishlab chiqilgan dastur sportchilarning musobaqalarda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Tadqiqot natijalari kelgusida qizlar o'rtasida uzunlikka sakrash bo'yicha tayyorgarlik usullarini yanada takomillashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur dastur boshqa yosh guruhlari va sportchilarga nisbatan qo'llab ko'rish orqali uning universalligini baholash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tolipovna, I. D. (2022). YENGIL ATLETIKA MASHG 'ULOTLARI JAROYONIDA YOSH YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHG 'ULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 352-356.

2. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14-15 YEAR OLD ATHLETES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 2021-2024.

3. Axmatov J. UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING ORGANIZMINI TIKLANISHIDA GIDRATATSIYANING AHAMIYATI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №.

4. J. Axmatov MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI (yugurish turlari misolida) // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/musobaqa-sanalarini-qoldirilishining-sport-natijalariga-ta-siri-yugurish-turlari-misolida> (дата обращения: 05.04.2024).

5. Akhmatov, J., & Kabilova, D. (2024). SPEED ENDURANCE (MIDDLE DISTANCE). Modern Science and Research, 3(2), 9–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29769>

6. Axmatov, J., Imaamova, M., & Kabilova, D. (2023). QISQA MASOFALARGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(6 Part 4), 143–147. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/17495>

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

182.	T.U.Ismoilov, G'.T.Ismoilov - Jismoniy tarbiya jarayonida o'quvchining shakllantirish orqali pedagogik mahoratni oshirish	615
183.	G'.T.Ismoilov, M.S.Mirzahamidova - Yuqori malakali kikkboxschilarning o'ng oyoqda yondan "low kick" zarba texnikasini "3d ma" kinematik tahlil	618
184.	С.Х.Миржамолов - Юклагмалар орасидаги дам олишининг ахамияти	622
185.	Sh.A.Arslanov - Yuqori malakali karatcheilarga texnik usullarni o'rgatish va takomillashtirish	624
186.	K.I.Aliqulov - Karate (WKF) sport turi bilan mashg'ulot olib boruvchi 11-13 yoshli sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari	627
187.	С.Х.Миржамолов - Спорт машгулотида чарчаши ва тикланиши	630
188.	K.I.Aliqulov - 11-13 yoshli karate (WKF) sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi	633
189.	A.Qulbolaev O'zbekistonda yakkakurash sport turlarini rivojlanishini zamonaviy bosqichining xususiyatlari	636
190.	N.B.Mamadaliyeva Karate sport turida texnik-taktik harakatlarni yoshlar orasida ommalash usullarining adabiyotlar tahlili bo'yicha o'rganish	638
191.	O.O.Oripov - Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini modellashtirish	641
192.	С.Х.Миржамолов - Юклагманинг турлари ва хусусиятлари	644
193.	O.O.Oripov - Sport nazariyasida jismoniy qobiliyatlar tushunchasi	646
194.	N.Gafforov - Methods for developing the physical and psychological preparation of 13-14-year-old boxers	649
195.	С.Х.Миржамолов - Тезкорликни ривожлантиришида махсус машқлардан фойдаланиши	652
196.	D.Ismailova - Uzunlikka sakrovchi qizlarning sakrovchanligini maxsus mashqlar yordamida oshirish	654
197.	Д.Б.Бахтеров - Ўзбекистонда ампутант футбол спорт турини оммалаштириши орқали мусобақа олди машгулот жараёнини такомиллаштириши	657
198.	M.F.Xaydarov - Спорт соҳасида биомеханик тахлил қилиши ва харакатларни коррекциялашининг хусусиятлари	661
199.	M.F.Xaydarov - Спорт машгулотида биомеханик тахлил қилиши ва харакатларни коррекциялашининг самарадорлиги	663
200.	A.E.Bobomurodov - Maktabgacha yoshdagi 4-6 yoshli bolalarni chaqqonlik qobiliyati yoshga oid rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari	665
201.	В.Р.Оздаева - Основы самообороны как эффективное средство физического и гражданско-правового воспитания студентов	668
202.	S.E.Qodirov - Kurashchilarining texnik – taktik tayyorgarligini aylanma uslub yordamida rivojlantirish uslubiyati	671
203.	S.E.Qodirov - Dzyudochilarning mashg'ulot jarayonida jismoniy tayyorgarligi	673
204.	Q.Q.Rasulov - Ta'lim tizimida- kurash sportining tarbiyaviy vosita ekanligini o'quvchi-yoshlarga o'rgatish	676
205.	Q.Q.Rasulov - Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalarini me'yorlash orqali tor ixtisoslikka yo'naltirish	678
206.	A.M.Yusupov - Kurashchining taktik tayyorgarligini rivojlantirish uslublari	680
207.	F.I.Bobomurodov - Ta'lim jarayonida qiz bolalarda harakat ko'nikmalarining shakllanishi	682
208.	N.A.Chorshamiyev - Yosh kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligi ahamiyatini pedagogik o'rganish	684

PARIS 2024

www.uzjtsiti.uz